

MUSTAQIL O‘ZBEKISTONDA MILLIY DAVLAT BOSHQARUV TIZIMI

G‘ulomova Azizaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mustaqillik sharofati bilan o‘zbek xalqi o‘z taqdirini o‘zi hal qilish, kelajagini o‘zi belgilash huquqiga ega bo‘ldi. O‘tish davrida O‘zbekiston o‘zining mustaqil siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo‘lini belgilab oldi. Demokratik tamoyillar asosida amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida davlat hokimiyatining turli tuzilmalarida o‘zgarishlar yuz berdi. Ushbu maqolada mustaqil O‘zbekistonda milliy davlat boshqaruv tizimi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Parlament, Vazirlar Mahkamasi, sud, sud hokimiyati, demokratiya, modernizatsiya, partiya, siyosiy partiyalar, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ijtimoiy-sherikchilik, mahalla.

Аннотация: С честью независимости узбекский народ получил право самостоятельно решать свою судьбу и определять свое будущее. В переходный период Узбекистан определил путь своего независимого политического и социально-экономического развития. В результате коренных реформ, проведенных на основе демократических принципов, произошли изменения в различных структурах государственной власти. В данной статье говорится о национальной системе государственного управления в независимом Узбекистане.

Ключевые слова: Парламент, Кабинет Министров, суд, судебная власть, демократия, модернизация, партия, политические партии, неправительственные некоммерческие организации, институты гражданского общества, социальное партнерство, соседство.

Abstract: With the honor of independence, the Uzbek people got the right to decide their own destiny and determine their own future. During the transition period, Uzbekistan determined the path of its independent political and socio-economic development. As a result of fundamental reforms carried out on the basis of democratic principles, changes occurred in various structures of state power. This article talks about the national state management system in independent Uzbekistan.

Key words: Parliament, Cabinet of Ministers, court, judiciary, democracy, modernization, party, political parties, non-governmental non-commercial organizations, civil society institutions, social partnership, neighborhood.

KIRISH: Ma’lumki, mamlakatimizda milliy davlat boshqaruvi tizimini barpo etishning asoslari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qayd qilingan. Xususan,

bosh Qomusimizning 11-moddasiga muvofiq, «O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi - hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo‘linishi printsiplariga asoslanadi», deb ko‘rsatilgan. O‘zbekistonda qonun chiqaruvchi hokimiyat - Oliy Majlis, ijro etuvchi hokimiyat - Vazirlar Mahkamasi, sud hokimiyati — sudlar amalga oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi — Birinchi davr: 1991-1994 yillar.

O‘zbekiston parlamenti, oliy davlat vakillik, qonun chiqaruvchi organi. O‘zbekiston 1991 yil 1-sentyabrda davlat mustaqilligiga erishgach, davlat hokimiyatining eng muhim institutlaridan biri sifatida milliy parlamentni rivojlantirishning sifat jihatidan yangi bosqichi boshlandi. Milliy parlamentarizmning eng yangi tarixi umum e’tirof etilgan uchta asosiy davrga bo‘linadi.

- ✓ Birinchi davr: 1991-1994 yillar.
- ✓ Ikkinchi davr: 1995-2004 yillar.
- ✓ Uchinchi davr: 2005 yildan hozirgi paytgacha.

O‘zbekiston mustaqilligi e’lon qilingan paytda, 1990-yilning 18-fevralida saylangan qonun chiqaruvchi hokimiyat organi - Oliy Kengash faoliyat ko‘rsatmoqda edi. O‘zbekiston demokratik islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish yo‘lidan borib, birdaniga Oliy Kengashni tarqatib yubormadi. U 1990-1994-yillarda qonun chiqaruvchi hokimiyat organi sifatida faoliyat ko‘rsatdi.

1990 - 1994-yillarda Oliy Kengash 200 ga yaqin qonun, 500 dan ziyod qaror qabul qildi, mamlakatimiz tarixida birinchi bor mamlakat Prezidentini sayladi, Mustaqillik Deklaratsiyasini qabul qilib, yosh davlatimizning suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan tarixiy qonunlarni, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyani qabul qilganligi ham yurtimiz tarixidagi ulkan hodisa hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning bir palatali parlament sifatida faoliyati (1994-2004-yillar).

✓ 1-chaqiriq Oliy Majlis ko‘p partiyalilik asosda 3 turda — 1994-yil 25-dekabr, 1995-yil 8 va 22-yanvarda bo‘lib o‘tgan saylovlarda saylangan va 1995-1999-yillarda faoliyat ko‘rsatgan.

✓ 2-chaqiriq Oliy Majlisga saylovlar 1999 yil 5 va 19 dekabrda bo‘lib o‘tgan va u 2000 - 2004 yillarda faoliyat ko‘rsatgan. Bir palatali parlament 250 deputatdan iborat bo‘lib, u ishlagan davrda 10 ta kodeks, ikkita milliy dastur, 240 ta qonun, 468 ta qaror qabul qilingan, qonun hujjatlariga 1573 ta qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilgan. Bu yillarda parlament, o‘z konstitutsiyaviy vakolatlariga asoslanib, demokratik jamiyatning huquqiy asoslarini shakllantirish, bozor iqtisodiyoti printsiplarini rivojlantirish bo‘yicha muayyan ishlarni amalga oshirdi. Qonunchilik, davlat boshqaruvi, o‘tish davri muammolarini yechishda muayyan tajribaga ega bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasida ikki palatali parlament faoliyati:

Xalqaro huquqiy tamoyillar va rivojlangan davlatlar tajribasiga tayangan holda davr talabi bilan siyosiy islohotlar kengaytirilib, O‘zbekistonda bir palatali parlament tizimidan ikki palatali parlament tizimiga o‘tish yo‘lga qo‘yildi. Lekin bu jarayon muayyan davrni tashkil etdi.

2000-yil 25-may kuni ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkinchi sessiyasida **ikki palatali parlament tuzish g‘oyasini** ilgari surdi. Bunda Prezident Islom Karimov o‘zining «O‘zgarish va yangilanish - hayot talabi» nomli ma’ruzasida ikki palatali parlament tuzish g‘oyasini ilgari surdi. Bu demokratik islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish tamoyiliga mos ravishda respublika parlamentini ikki palatali asosda yanada takomillashtirishni nazarda tutgan g‘oyadir.

Hozirda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi — Qonunchilik palatasi 150 nafar deputatdan va yuqori palatasi — Senat 100 nafar senatordan iborat.

2016-yil 4-dekabrda Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylanishi bilan O‘zbekistonda barcha sohalarida bo‘lgani kabi sud-huquq tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va yanada isloh qilish borasida ham keng ko‘lamdagi chora-tadbirlar amalga oshirila boshlandi. Bu sohaga doir muhim bo‘lgan Prezident Farmonlari qabul qilindi. Bunga quyidagilarni aytish mumkin:

1. «Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-4850-sonli Farmon (2016-yil 21-oktabr);

2. «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-sonli Farmon (2017-yil 7-fevral);

3. «O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-4966-sonli Farmon (2017-yil 21-fevral);

4. «Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PF-5482-sonli Farmon (2018-yil 13-iyul).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning PF-4850-sonli Farmoni sud sohadagi davlat siyosatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarib, quyidagi uchta asosiy ustuvor yo‘nalishlarni belgilab berdi:

- 1) Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta’minlash;
- 2) Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish;
- 3) Odil sudlovga erishish darajasini oshirish.

Farmonga muvofiq sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta’minlash, kasbiy nufuzini oshirish, yuqori malakali va samarali faoliyat yurituvchi sud korpusini shakllantirish maqsadida ilk bor sudyalarning vakolat muddatlari qayta ko‘rib chiqildi.

Xususan, sudyalik lavozimiga birinchi marotaba 5-yil muddatga va keyin 10-yil muddatga, shundan so‘ng muddatsiz tayinlash (saylash)ni nazarda tutuvchi tartib joriy etildi.

XULOSA: Xulosa sifatida shuni alohida qayd etish lozimki, Prezident Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 21-fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-4966-sonli Farmoni sud tizimi sohadagi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan davlat siyosatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tardi. Farmoniga muvofiq, sudyalar hamjamiyatining organi hisoblanadigan va O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy prinsipiga rioya etilishini ta’minlashga ko‘maklashadigan Sudyalar oliy kengashi tashkil etildi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida ishlarning toifalariga qarab sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshiriladi. Favqulodda sudlar tuzishga yo‘l qo‘yilmaydi. O‘zbekiston Respublikasida sud ishlarini yuritish o‘zbek tilida, qoraqalpoq tilida yoki muayyan joydagi ko‘pchilik aholi so‘zlashadigan tilda olib boriladi. Sud ishlari olib borilayotgan tilni bilmaydigan sudda qatnashuvchi shaxslarning tarjimon orqali ish materiallari bilan to‘la tanishish va sud ishlarida ishtirok etish huquqi hamda sudda ona tilida so‘zlash huquqi ta’minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: O‘zbekistan, 2016.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. -T.: O‘zbekiston, 2017.
3. Shamsutdinov R. Mo‘minov X. O‘zbekiston tarixi. -T.: Akademnashr, 2019.
4. O‘zbekiston tarixi / R.H. Murtazayeva umumiy tahriri ostida. - T.: Yangi asr avlodi, 2005.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O‘zbekiston> Respublikasi Oliy Majlisi
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
13. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
19. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).